

ПРОГРАМА

науково-практичного семінару

СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН: АДАПТАЦІЯ ТА ОНОВЛЕННЯ У КРИЗОВИХ УМОВАХ

(присвячений Дню науки в Україні)

Київ – 2026

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Криворізький державний педагогічний університет
Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Запорізький національний університет
Навчально-науковий педагогічний інститут імені В. О. Сухомлинського
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти

ПРОГРАМА

науково-практичного семінару

«СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН: АДАПТАЦІЯ ТА ОНОВЛЕННЯ У КРИЗОВИХ УМОВАХ»

(присвячений Дню науки в Україні)

21 травня 2026

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова організаційного комітету:

Петренко Лариса Михайлівна – завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти, доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Члени організаційного комітету:

Артюшина Марина Віталіївна – доктор педагогічних наук, професор завідувач кафедри педагогіки та психології, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

Іваницький Олександр Іванович – завідувач кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності, доктор педагогічних наук, професор, Запорізький національний університет

Кулалаєва Наталя Валеріївна – професор, доктор педагогічних наук, професор, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кучерявий Олександр Георгійович – провідний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти, доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Лаврентьєва Олена Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, Криворізький державний педагогічний університет.

Лавріненко Олександр Андрійович – головний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти, доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Маршицька Вікторія Вячеславівна – старший науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Поліщук Світлана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Тринус Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, учений секретар Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Цюняк Оксана Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри початкової освіти та освітніх інновацій, Карпатський національний університет імені Василя Стефаника.

РЕЖИМ ПРОВЕДЕННЯ

Науково-практичний семінар відбудеться онлайн.

Підключення:

<https://us02web.zoom.us/j/82053656706?pwd=a15rbcuНаpBm9BCjubx2TsVQh0Sduh.1>

Ідентифікатор конференції: **820 5365 6706**

Код доступу: **175024**

Початок роботи семінару о 10.00 – 12:00,

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ:

Доповідь – до 10 хв.

Репліка – до 3 хв.

Основні тематичні напрями науково-практичного семінару

1. Інноваційні технології викладання у вищій освіті.
2. Психолого-педагогічні аспекти адаптації студентів та викладачів у кризових умовах.
3. Використання цифрових платформ та інтерактивних методів навчання.
4. Практичні кейси та досвід упровадження нових освітніх стратегій.
5. Підготовка викладача до роботи в умовах невизначеності.

ТЕМАТИКА ВИСТУПІВ

Розвиток викладацької майстерності майбутніх викладачів психології у використанні сучасних технологій навчання дорослих

Артюшина Марина Віталіївна – доктор педагогічних наук, професор завідувач кафедри педагогіки та психології, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

Цифрове портфоліо майбутнього економіста як засіб професійної самопрезентації

Арчаков Костянтин Олександрович – здобувач ступеня доктора філософії у галузі А Освіта за спеціальністю А5 Професійна освіта (за спеціалізаціями) ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля».

Прогресивні організаційні форми та методи підготовки наставників/учителів в епоху Раннього нового часу (XVI – XVII ст.)

Басенко Руслан Олександрович – кандидат педагогічних наук, доцент, перший заступник директора Полтавського інституту економіки і права університету «Україна».

Розвиток економічного мислення: кейси впровадження освітньої технології у професійній підготовці майбутніх викладачів

Булавина Олена Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

Інтеграція етики турботи та інклюзивного дизайну в освіту педагогів

Булатов Валерій Анатолійович – доктор філософії з дизайну, завідувач кафедри графічного дизайну, Український гуманітарний інститут, м. Буча, докторант інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Моральне виховання особистості майбутніх учителів історії: традиції та інновації

Год Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії, релігієзнавства та методик їх викладання, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

Розвиток медіаосвітньої компетентності майбутніх педагогів у кризових умовах засобами сучасних освітніх технологій

Головченко Марина Вікторівна – науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Формування академічної доброчесності майбутніх педагогів в умовах цифровізації освітнього процесу

Горбатюк Оксана Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Інтерактивні онлайн-інструменти для активізації пізнавальної діяльності майбутніх магістрів з інженерії програмного забезпечення

Гоцанюк Тетяна Василівна – здобувачка ступеня доктора філософії у галузі 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), Карпатський національний університет імені Василя Стефаника

Проектне навчання як інструмент розвитку критичного мислення майбутніх вчителів початкових класів

Грицишин Любов Богданівна – вчителька початкових класів Княгининського ліцею Рогатинської міської ради.

Гуманізація освітнього процесу в умовах суспільних трансформацій

Грицишин Петро Семенович – вчитель Княгининського ліцею Рогатинської міської ради.

Національно-культурний підхід у викладанні психолого-педагогічних дисциплін в умовах суспільних трансформацій

Грищенко Юлія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Розвиток резильєнтності як умова успішної адаптації викладачів та здобувачів вищої освіти у кризових умовах

Дідик Наталія Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та практичної психології, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Інтерактивні методи навчання у формуванні професійних компетентностей майбутніх вчителів початкових класів

Довбенко Світлана Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти та освітніх інновацій, Карпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Гейміфікація в освітньому процесі: психологічний вплив на мотивацію навчання.

Дорофей Світлана Василівна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри загальної та практичної психології, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Використання онлайн-платформ для організації партнерської взаємодії викладача і студентів

Дутко Олена Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, старший викладач кафедри педагогіки та менеджменту освіти, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Трансформація дуальної ІТ-освіти в умовах війни: від навичок до ціннісного лідерства й національної безпеки

Єршов Микола-Олег Володимирович – доктор філософії, докторант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, директор ТОВ «Український центр дуальної освіти».

Савчук Руслан Михайлович – здобувач ступеня доктора філософії у галузі А Освіта за спеціальністю А1 Освітні науки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, консультант ТОВ «Український центр дуальної освіти».

Герменевтичний підхід у становленні професійної майстерності вчителів хореографії

Зузяк Тетяна Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету мистецтв і художньо-освітніх технологій, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

Концепція формування і розвитку компетентностей суб'єктів освітнього простору в умовах євроінтеграції.

Іваницький Олександр Іванович – завідувач кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності, доктор педагогічних наук, професор, Запорізький національний університет

Цифрові інструменти організації проєктної діяльності майбутніх бакалаврів з економіки

Калашник Сергій Юрійович – здобувач ступеня доктора філософії у галузі 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля».

Інноваційні технології організації педагогічної взаємодії викладачів зі студентами технічних ЗВО

Кикоть Сергій В'ячеславович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри динаміки міцності машин та опору матеріалів, Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського.

Психолого-педагогічний супровід розвитку підприємницької активності студентів фахових коледжів

Кириленко Єлісей Валерійович – здобувач ступеня доктора філософії у галузі 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля».

Мобільне навчання як складова цифрової освіти

Кізіма Іван Миколайович – здобувач ступеня доктора філософії у галузі 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), Карпатський національний університет імені Василя Стефаника

Розвиток soft skills як чинник успішної адаптації здобувачів вищої освіти

Копчук-Кашецька Марія Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти та освітніх інновацій, Карпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Інновації у викладанні історичного матеріалу учням закладів загальної середньої освіти з особливими освітніми підходами

Крапивний Ярослав Миколайович – кандидат педагогічних наук, в.о. директора Ніжинської гімназії №15 «Основа».

Формування суб'єктності у здобувачів вищої освіти в процесі вивчення психології

Кулалаєва Наталя Валеріївна – професор, доктор педагогічних наук, професор, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Поняття методу викладання психолого-педагогічних дисциплін у закладах вищої освіти: особистісно зорієнтований вимір

Кучерявий Олександр Георгійович – провідний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти, доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

НуFlex-модель у викладанні педагогічних дисциплін: зарубіжний досвід адаптивної організації навчання

Лаврентьєва Олена Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, Криворізький державний педагогічний університет.

Методики вдосконалення зовнішньої техніки викладачів ЗВО: як правильно вести себе перед камерою і для чого потрібно цьому вчитися

Лавріненко Олександр Андрійович – головний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти, доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Професійна мобільність викладача в контексті сучасних викликів освіти

Лебідь Інна Юхимівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Технології формування професійної готовності майбутніх бакалаврів у процесі вивчення педагогічних дисциплін

Лебідь Ірина Георгіївна – кандидат технічних наук, професор, професор кафедри міжнародних перевезень та митного контролю, Національний транспортний університет.

Цифрові платформи в організації сучасного освітнього процесу

Ликтей Людмила Миколаївна – доктор філософії, викладач-методист, завідувач педагогічного відділення Івано-Франківського фахового коледжу Карпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Інституційні моделі, стратегії та підходи підвищення якості підготовки сучасних учителів історії, правознавства і громадянської освіти

Лобода Дмитро Олександрович – доктор філософії, доцент, завідувач кафедри всесвітньої історії, релігієзнавства та методик їх викладання Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

Ігровий підхід як засіб адаптації студентів-психологів під час професійної підготовки у воєнних умовах

Ловка Ольга Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології, практичний психолог Служби соціальної адаптації та психологічної допомоги КНЕУ, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

Куценко Анна Михайлівна – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія», Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

Інформаційно-аналітичний супровід підготовки військових психологів: інтерактивні методи навчання

Лучанінова Ольга Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу інформаційно-аналітичного супроводу освіти, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського

Еволюція ідей розумового виховання у контексті цифровізації та інноваційних освітніх технологій

Максимчук Андрій Олегович – здобувач ступеня доктора філософії у галузі А Освіта за спеціальністю А1 Освітні науки, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Професійне вигорання викладача: стратегії самопомоги у кризових умовах сьогодення

Маршицька Вікторія Вячеславівна – старший науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Інформаційно-аналітичний супровід підготовки військових психологів: адаптаційний аспект у роботі з бойовою психічною травмою

Міськов Геннадій Васильович – молодший науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти, Державна науковопедагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського.

Комунікативні бар'єри спілкування здобувачів освіти

Нагайцева Ірина Дмитрівна – старший викладач кафедри педагогіки та психології, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Адаптаційний потенціал педагога в кризових умовах: ресурсність та стратегії

Остапівський Олександр Ігорович – доцент кафедри педагогіки та психології, кандидат психологічних наук, Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти.

Сучасні освітні технології викладання психологічних дисциплін у підготовці майбутніх фахівців

Панчук Наталія Петрівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та практичної психології, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Формальна, неформальна та інформальна освіта у розвитку професійної мобільності дорослих

Пашенко Антон Іванович – здобувач ступеня доктора філософії у галузі А Освіта за спеціальністю А1 Освітні науки, Криворізький державний педагогічний університет.

Концептуальні засади проєктування інноваційних педагогічних технологій у закладах вищої освіти

Петренко Лариса Михайлівна – завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти, доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Цифрові та інтерактивні технології у викладанні психолого-педагогічних дисциплін в умовах невизначеності

Поліщук Світлана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Персоналізоване навчання у ЗВО: інструменти та педагогічні можливості

Романишин Руслана Ярославівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової освіти та освітніх інновацій, Карпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Академічна доброчесність у світі алгоритмів: нові правила гри

Рубльова Наталія Олександрівна – доктор філософії у галузі педагогіки, доцент кафедри педагогіки та психології Волинського ІІІО, заступник директора з науково-педагогічної та освітньо-проєктної діяльності, Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти.

Моделювання групової взаємодії майбутніх фахівців у цифровому просторі

Саркісова Оксана Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

Соціальне проєктування як технологія розвитку студентського лідерства

Сугак Дмитро Вікторович – здобувач ступеня доктора філософії у галузі 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, Криворізький державний педагогічний університет.

Трансформація методів навчання психолого-педагогічних дисциплін в епоху цифрових інструментів

Тринус Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, учений секретар Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Сучасні освітні технології у практиці професійної підготовки майбутніх педагогів

Федорчук Вікторія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Освітні кейси використання штучного інтелекту в освітньому процесі закладів вищої освіти

Цюняк Оксана Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри початкової освіти та освітніх інновацій, Карпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Віртуальна та доповнена реальність у професійній підготовці майбутніх фахівців

Цюняк Назарій Юрійович – здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення, Карпатський національний університет імені Василя Стефаника.